

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ УЗБЕКИСТАНА

Файзуллаев Жонибек Мамбетсалий ўғли

Докторант

Ташкентского архитектурно-строительного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7407672>

Аннотация: изучены основные тренды в развитии промышленности строительных материалов и изложены проблемы, достижения и недостатки современного состояния отрасли стройматериалов в Узбекистане.

Ключевые слова: строительные предприятия, производство, строительство, строительные материалы, инвестиция, инновация.

Введение

В нынешнее время все мы можем наблюдать осуществляемые в экономике радикальные реформы, большие изменения в социальной жизни страны. В числе таких явлений можно указать и стремительное развитие в своем новом этапе прогресса строительной сферы, которая включает в себя непосредственно строительные работы и производства необходимых для этого строительных материалов. В этом плане особо следует отметить применение частно-государственных отношений, совместные взаимодействия строительных организаций и населения, которые являются новыми формами отношений для нашего общества.

Основная часть

Сегодня ускоренное развитие промышленности строительных материалов связано прежде всего с внедрением современных методов управления, инновационных подходов к созданию новых материалов и производству инновационных стройматериалов. Вместе с тем следует отметить, что в одной только сфере возведения жилья около 95 % всех применяемых строительных материалов производятся из местного сырья.

Еще один положительный аспект в развитии промышленности строительных материалов состоит в том, что ныне уже освоено и в широком масштабе производят до того не производившиеся новые виды строительные материалы, в ряд которых можно внести газобетонные блоки, обоев, керамогранит, заливный пол, цемент марки 600, геосетка, пеноблок, кристаллическое стекло, композитные панели, ДСП и т.п. все это указывает на то, что в Узбекистане в последние годы особое внимание уделяется на развитие данной отрасли как одного из драйверов развития экономики.

В Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-139 «О дополнительных мерах по поддержке строительства жилья и промышленности строительных материалов» от 21.02.2022 года одобрено образование кластеров строительных материалов, создающих цепочку добавленной стоимости от добычи, переработки и проведения лабораторных испытаний сырья до производства готовых строительных и облицовочных материалов в 8 районах республики; налаживание производства строительных материалов в 16 районах и городах республики посредством организации промышленной кооперации с другими регионами; образование в каждом регионе не менее одного кластера строительства жилья, создающего цепочку добавленной стоимости от производства строительных материалов и проектирования объектов строительства до строительства готовых многоэтажных жилых домов¹.

Кроме этого, в данном документе установлено, что начиная с 1 марта 2022 года всем юридическим лицам разрешается экспортировать цемент, цементный клинкер и стекло строительное, производимые в республике, на основе прямых договоров без ограничений (без квот); Агентством продвижения экспорта на срок до 1 января 2024 года предоставляются субсидии отечественным предприятиям-экспортерам (их уполномоченным представителям) на компенсацию до 50 процентов затрат по транспортировке строительных материалов автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом во все страны, включая сопредельные государства, а Министерству строительства в целях сокращения времени и снижения себестоимости строительства жилья посредством широкого внедрения энергосберегающих материалов в строительство поручено обеспечить :проведение совместно с Ассоциацией «Узпромстройматериалы» широкой пропаганды преимуществ использования в строительстве многоэтажных жилых домов энергосберегающих стеновых строительных материалов².

В результате осуществления этих мер по привлеченным средствам на инвестиционные проекты за 2022 год первое место заняла Навоийская область с показателем привлечения инвестиций в размере 243,2 млн долл. США, а на последнем месте находится Хорезмская область с инвестициями

¹Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-139 «О дополнительных мерах по поддержке строительства жилья и промышленности строительных материалов» от 21.02.2022 г.

²Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-139 «О дополнительных мерах по поддержке строительства жилья и промышленности строительных материалов» от 21.02.2022 г.

в размере 36,5 млн долл. США. Крупные проекты по этим инвестициям составляют 35 шт, средние проекты – 132 шт, а малые – 652 шт.

Если обратимся на данные анализа, то сегодня в нашей стране действуют около 11 тыс штук производящие строительные материалы предприятия. Если два года назад этими предприятиями производилось строительных материалов по 120 видам, то сегодня их количество составляет более 180 видов.

Кроме этого, в Узбекистане особое внимание уделяется к локализации производства строительных материалов. Например, за январь-июнь месяцы 2022 года по плану предусматривалось выолнить объем работ равной 441,0 млрд сумов, а фактически их объем составил более 515,0 млрд сумов. А за январь-декабрь 2022 года по плану было запланировано объем выполняемых работ в сумме 981,0 млрд сумов, но ожидаемые средства составляют 1 203,0 млрд сумов.

Следует отметить, что увеличение видов продукции и повышение их качества через привлечение в отрасль инвестиций является приоритетным направлением инновационного развития промышленности строительных материалов. Осуществляемые в этом плане работы и вводимые инвестиции также через улучшение качества продукции повышают экспортный потенциал отрасли (рис . 1). Ныне отраслю промышленности строительных материалов во многие ближние и дальние зарубежные страны экспортируются такие строительные материалы как керамическая плитка, сантехкерамика, обои, сухие строительные смеси, кирпич жженный, плиты отделочные из природного камня, известь, полипропиленовые трубы, стекло оконное, фитинги и др.

Рис. 1. Данные об экспорте строительных материалов из Узбекистана за 2021-2022 годы³.

³Подготовлено автором на основе данных АО “Узпромстройматериалы”.

Заклучение

В связи с особым вниманием, оказываемым со стороны Президента Ресублики Узбекистан, в промышленности строительных материалов Узбекистана за последние годы набоюдаются большие сдвиги. Поскольку строительная сфера в нашей стране является одним очень сложных, то выявленные в этой сфере недостатки решаются поэтапным образом. Сложность управления и развития этой сферы связано с тем, что своевременное и правильное осуществление мероприятий по привлечению инноваций, инветсий, осуществления импорта и экспорта строительных материалов и их контроля требуют очень внимательного и беспристрастного подхода. Все эти явления подтверждаются осуществленным нами анализом развития строительной отрасли в Узбекистане за период 2017-2022 гг.

Список использованной литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 апрелдаги «Қурилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5392-сон фармони.
2. “Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги фаолиятини самарали ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-3646-сон Қарори.
3. Matyakubov, A. M., & Matrizayeva, D. (2019). Sustainable economic growth with innovative management in Uzbekistan. ISJ Theoretical & Applied Science, 08 (76), 250-257.
4. Максудов Ш. Х. Состояние и тенденции развития инновационной деятельности республики узбекистан в современной организационно-экономической сфере //Экономика и финансы (Узбекистан). – 2021. – №. Спецвыпуск 4. – С. 69-73.
5. Мэтякубов А. Д., Болтаев У. Т. Тенденция экономического развития производства строительных материалов в Республике Узбекистан //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №. 3. – С. 243-249.
6. Калмуратов Б. С. Перспективы развития строительной индустрии в узбекистане //Экономический рост: управление и организация. – 2020. – С. 73-75.
7. Нурымбетов Р. И., Мэтякубов А. Д., Матризаева Д. Ю. Анализ эффективности управления инвестициями в промышленности строительных материалов. – 2020.
8. Файзуллаев Ж. Ўзбекистонда қурилиш материаллари саноатининг туб бурилиши //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 152-163.

9. Nurimbetov R. I., Davletov I. K., Khasanov T. A. Improvement of the housing construction management system in Uzbekistan //Theoretical & Applied Science. – 2018. – Т. 65. – №. 09. – С. 70-74.максимального эффекта и может быть использовано студентами, аспирантами ...
10. Igamova S. Направления развития инновационной деятельности предприятий строительных материалов //Центр научных публикаций (buxdu.uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
11. Хаджаев Р. М. Современные социально-экономические аспекты формирования селитебной застройки //Бюллетень науки и практики. – 2020. – Т. 6. – №. 8. – С. 179-183.

